

**MAKTABGACHA TA'LIM MUASSASALARIDA CHET TILARNI
O'QITISHDA XORIJIY TAJRIBALAR**

Avazova Lobar Bo'riyevna

Xorijiy tillar fakulteti Rus tili va adabiyoti
kafedrası stajor o'qituvchisi

Annotatsiya: Maqolada maktabgacha yoshdagi bolalarga chet tilini o'rgatishning o'ziga xos xususiyatlari va o'ziga xos usullari ko'rib chiqiladi, bu ularning ijtimoiy kommunikativ rivojlanishiga yordam beradi. Ushbu jarayonning bosqich xarakterini ta'kidlab, dastlabki fonetik bosqichni, ikkinchi leksik bosqichni va yakuniy baholash va aks ettirish bosqichini ajratib turadilar. Fonetik, leksik va nutqiy ko'nikmalarni oshirish sinf ishlarini tashkil etishning individual, juftlik va xor kabi shakllarini nazarda tutadi, ularning har biri o'zining afzalliklari va funktsiyalariga ega. Ushbu yosh guruhi uchun analitik-imitativ usul eng samarali deb tan olingan: kognitiv taqlid va ko'paytirish o'rganishning asosiy shakllari hisoblanadi. Shu nuqtai nazardan, kognitiv taqlid uchun mo'ljallangan materialning mazmuni qimmatli, ma'lumotli va o'ylantiradigan bo'lishi kerak. Bolalarni o'rganish va mashg'ulotlarda ishtirok etishga undash uchun maxsus janrlarni topish va qo'llash kerak: qo'shiqlar, qofiyalar, she'rlar, ertaklar va o'yinlar. Bolalar doimiy ravishda darsning hissiy jozibali tavaliga jalb qilinishi kerak. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, hissiy ta'sir, taqdimotning qiziqarli shakllari va materialning informatsion mazmuni maktabgacha yoshdagi bolalarning o'z taraqqiyoti haqidagi o'z-o'zini anglashini oshiradi, ijobiy motivatsiyani yaratadi .

Kalit so'zlar: maktabgacha yoshdagi bolalar, chet tillari, diqqat, kommunikativlik, nutq, talaffuz.

Абстрактный: В статье рассматриваются особенности и уникальные методы обучения детей дошкольного возраста иностранному языку, способствующие их социально-коммуникативному развитию. Подчеркивая

этапный характер этого процесса, они выделяют первый фонетический этап, второй лексический этап и завершающий этап оценки и рефлексии. Развитие фонетических, лексических и речевых навыков предполагает формирование классной работы, такой как индивидуальная, парная и хоровая, каждая из которых имеет свои преимущества и функции. Для этой возрастной группы наиболее эффективным признан аналитико-имитативный метод: основными формами обучения являются когнитивное подражание и воспроизведение. При этом содержание материала, предназначенного для познавательного подражания, должно быть ценным, информативным и побуждающим к размышлению. Чтобы побудить детей учиться и участвовать в деятельности, необходимо находить и использовать специальные жанры: песни, стишки, стихи, рассказы и игры. Дети должны быть постоянно вовлечены в эмоционально привлекательную канву урока. Результаты исследования показывают, что эмоциональное воздействие, интересные формы подачи и информативность материала повышают у дошкольников самосознание своей успеваемости, создают положительную мотивацию.

Ключевые слова: дети дошкольного возраста, иностранные языки, внимание, коммуникабельность, речь, произношение.

Abstract: The article examines the specific features and unique methods of teaching a foreign language to preschool children, which helps their social communicative development. Emphasizing the stage character of this process, they distinguish the first phonetic stage, the second lexical stage and the final evaluation and reflection stage. The development of phonetic, lexical and speech skills involves the formation of classroom work, such as individual, pair and chorus, each of which has its own advantages and functions. For this age group, the analytical-imitative method is recognized as the most effective: cognitive imitation and reproduction are the main forms of learning. In this context, the content of the material intended for cognitive imitation should be valuable, informative and thought-provoking. To encourage children to learn and participate in activities, it is necessary to find and use

special genres: songs, rhymes, poems, stories and games. Children should be constantly involved in the emotionally attractive canvas of the lesson. The results of the study show that emotional impact, interesting forms of presentation and informative content of the material increase preschool children's self-awareness of their progress, create positive motivation

Key words: children of preschool age, foreign languages, attention, communicativeness, speech, pronunciation.

KIRISH

Maktabgacha ta'lim tizimidagi hozirgi vaziyat jamiyatdagi im-fan, madaniyat, san'at va ta'lim sohalarida yanada ochiqlik, xalqaro hamkorlikni rivojlantirish jarayonlari bilan belgilanadi. Shu sababli hozirgi kunda chet tillarining aloqa vositasi sifatidagi dolzarbligi ortib bormoqda. Aynan shu fonda ko'plab ota-onalar farzandlarining chet tillarini o'zlashtirishlari zarurligini anglab, o'rganishni boshlash uchun eng mos yosh muammosiga duch kelishadi. Bu borada bir nechta qarashlar mavjud. Ba'zi olimlar besh yoshni bu borada eng qulay deb hisoblashadi, chunki maktabgacha yoshdagi bolalarning ona tilidagi nutq ko'nikmalari allaqachon yaxshi shakllangan, ular ona tilining lug'at boyligiga ega. Boshqa o'qituvchilar va tadqiqotchilarning ta'kidlashicha, ozg'in odam uzoq vaqt davomida mavzuga diqqatini jamlay olishi kerak. o'z harakatlarini nazorat qilish va bilish jarayonini ongli ravishda amalga oshirish. Psixologik rivojlanishning bunday fazilatlari 10-11 yoshga to'g'ri keladi (Kuzovlev V.P. va boshqalar). Oldingi ikkala nuqtai nazarga qarama-qarshi bo'lgan Masaru Ibuka bizni uch yoshdan keyin biron bir narsani amalga oshirish juda kech ekanligiga ishontiradi. Bolalarning maqsadli rivojlanish dasturlari, chunki miya hujayralari chaqaloq hayotining dastlabki uch yilida eng tez rivojlanadi va bu muvaffaqiyatga erishildi. Ota-onalar va o'qituvchilar o'z oldiga qo'ygan maqsadlariga qarab yuqorida muhokama qilingan variantlardan birini tanlashlari mumkin. Ko'pgina mutaxassislarning fikriga ko'ra, biz birinchi fikrni qo'llab-quvvatlaymiz, unga ko'ra maktabgacha yosh ushbu yosh guruhining o'ziga xos psixologik va fiziologik xususiyatlari tufayli chet tilini o'zlashtirish uchun eng qulay hisoblanadi. Ushbu

xususiyatlarni hisobga olgan holda tadqiqotning maqsadi maktabgacha yoshdagi bolalarning ijtimoiy kommunikativ rivojlanishiga hissa qo'shadigan chet tilini o'rgatishning o'ziga xos xususiyatlari va o'ziga xos usullarini ko'rib chiqishdir. Ushbu maqsadga erishish uchun maktabgacha ta'lim tizimida ijtimoiy kommunikativ rivojlanishni tashkil etishning xorijiy va mahalliy tajribalari tahlil qilindi, muammoning nazariy tahlili amalga oshirildi: bolalar bog'chalarida chet tillarini o'qitish usullari va usullari. Rossiya Federatsiyasi o'rganildi: o'ziga xos xususiyatlari maktabgacha ta'lim muassasasi muhitida maktabgacha yoshdagi bolalarga chet tilini o'rgatish aniqlandi va amalga oshirildi, bolalarning ijtimoiy kommunikativ rivojlanishi monitoringi olib borildi va natijalar bayon qilindi. Shu doirada tadqiqotchilar o'qitishning 6 yoshli bolalarga chet tilini o'rganish ularning kommunikativ rivojlanishiga turtki berdi. Quyidagi usullar nazariy (tegishli takroriy tahlil, sintez, pedagogik tajribani umumlashtirish) ga tayangan; tadqiqotda empirik (ekspert bahosi, suhbat, suhbat, sifat va miqdoriy tahlil, ma'lumotlarni matematik qayta ishlash metodlari qo'llangan.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA

Tadqiqotning uslubiy asosi 1) chet tillarini o'rganish nuqtai nazaridan og'zaki nutqni ishlab chiqarish va qabul qilish muammosini o'rgangan olimlarning ishlarini o'z ichiga oladi (Littlewood V. (1981), Rivers V. Zimnaya L.A. (2000), Brown H.D.H (1993), Galskova N.D., Vinogradov V.A., Alkhazish vill A.A. (1998)); 2) kommunikativ ko'nikmalarni shakllantirish muammosiga katta e'tibor berdi (Passov E.J. (1991), Artiomov V.A., Shatilov S.F. (1977)); 3) umuman erta ta'limga (Masaru, 2015), uning psixologik asoslariga (Vygotsky L.S. (1935: 1966). Rubinshtein S.L. Leontev A.N. (1983)), maktabgacha yoshdagi bolalarga chet tillarini o'rgatishga (Negnevitskaya E.I., (1986) katta e'tibor qaratgan. 1987), Protasova E.U. (2010), Rodina N.M., Sholpo IL (1999) va boshqalar).

Chet tilining kommunikativ kompetensiyasining bir qismi sifatida kommunikativ va ijtimoiy ko'nikmalarni rivojlantirish muammosi bo'yicha rus olimlarining nuqtai nazarini umumlashtirgan holda, chet tilida kommunikativ nutq ko'nikmalarini til

faoliyati doirasida muayyan vokal harakatlarini bajarish qobiliyati sifatida aniqlash mumkin. o'qitish natijasida avtomatlashtirilgan va xatosiz. Aniqroq qilib aytadigan bo'lsak, avtomatizm, aniqlik, barqarorlik, bajarilishning optimal tezligi yuqorida tilga olingan olimlar tomonidan tilga olingan nutq ko'nikmalarini shakllantirish mezonlari hisoblanadi. Bim nutq ko'nikmalarini shakllantirishda uchta bosqichni ajratib turadi, ularning har biri o'z maqsadiga ega. Birinchi bosqichda keyingi bosqichlarda avtomatlashtirilishi kerak bo'lgan nutqiy harakatlarning amalga oshirilishi va tan olinishi amalga oshiriladi. Ikkinchi bosqich o'rgatilgan hodisa uchun nutq so'zini bajarishda barqarorlik va barqarorlikni ta'minlaydi. Aynan shu erda o'rnini bosuvchi o'qitish va takrorlash jarayonida stereotipik vaziyat va kontekstual bog'lanishlar yaratiladi. Uchinchi bosqich har xil va vaziyatga asoslangan. Bu erda ko'nikma moslashuvchan va dinamik xarakter shakllanadi. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, chet tillarini o'rgatishda kommunikativ nutq ko'nikmalariga katta e'tibor berish kerak, chunki ular muloqotda og'zaki va kogitativ vazifalarni hal qilishni ta'minlaydi va atrofdagi dunyo bilan o'zaro munosabatni osonlashtiradi. Nutq samaradorligini oshirishga yordam berish ko'nikmalarni shakllantirish va ularni maktabgacha yoshdagi bolalarning kommunikativ faoliyatiga integratsiyalashuvi bolalarning ijtimoiy kommunikativ rivojlanishining sharti sifatida maktabgacha yoshdagi bolalarga chet tillarini o'rgatishning o'ziga xos xususiyatlarini hisobga olish kerak.

MUHOKAMA VA NATIJA

Maktabgacha ta'lim muassasalarida chet tillarini o'qitishning butun jarayoni har bir bosqichda har xil dominant komponentga ega bo'lgan uch bosqichga bo'lingan: 1) fonetik jihat ustunlik qiladi, 2) leksik jihat hukmronlik qiladi: 3) refleksiv va baholovchi jihatlar yetakchilik qiladi. Dastlabki, bosqichda asosiy e'tiborni fonetik idrok va talaffuzga qaratish kerak, lekin fonetik ko'nikmalar leksik va grammatik ko'nikmalar bilan birga shakllanishi kerak. tilning turli darajadagi fonologik komponentining uning tizimi va me'yoriga muvofiqligidir. Xorijiy nutqni tushunish va tushunish kommunikatorlarning asosiy maqsadidir. Demak, chet tilini o'rganuvchi, bir tomondan, qabul qilingan nutq signalini to'g'ri talqin qila olishi uchun ma'lum

fonematik onga ega bo'lsa, ikkinchi tomondan, o'z nutqini adekvat kodlay olishi uchun aniq artikulyatsiya ko'nikmalariga ega bo'lishi kerak. Yaxshi rivojlangan fonetik qobiliyat gapni aniq tushunish va o'z fikrini to'g'ri ifodalashning muhim shartidir. Misol uchun eng samarali yondashuv fonetik ko'nikmalarni o'zlashtirish o'qituvchi tomonidan ko'rsatiladigan, so'ngra o'quvchi tomonidan taqlid qilinadigan nutq namunalari yoki modellari doirasidadir. Fonetik hodisa bilan tanishish uning o'ziga xos xususiyatlarini to'liq og'zaki bayonda bo'rttirib va ortiqcha ta'kidlab ko'rsatish orqali sodir bo'ladi. Fonetik materialni taqdim etish tartibi muloqot ehtiyojlari bilan belgilanadi, bu esa ba'zida ona nutqida masal o'xshashi bo'lmagan eng qiyin tovushlarni kiritish zaruriyatiga olib keladi, masalan, birinchi darsda bolalar bunday tovushlarga duch kelishadi. "Bu ..." kabi ibora va uning so'roq shakli "Bu ...mi?". Bolalarni uni talaffuz qilishga o'rgatish uchun o'qituvchi (o), [z] va [s] tovushlarini bo'rttirib ko'rsatadigan modelni aniq ifodalaydi: Ammo o'qituvchidan keyin noma'lum tovushlarni mexanik ongsiz tarzda takrorlash foydasizdir. O'quvchilarning ular nima ekanligini bilishi qilish va nima uchun muhim ahamiyatga ega. O'qituvchi ibora bilan o'ynaydi yoki faqat ona tiliga tarjima qiladi. Keyin o'qituvchi modeldagi kalit so'zni ("bu") va undan keyin izolyatsiya qilingan tovush yoki tovushlarni ko'rsatadi. Shunday qilib, o'qituvchi "kontekst-so'z-tovush" tartibiga amal qiladi, maktabgacha yoshdagi bolalar esa teskari tartibda takrorlaydilar: tovush-so'z-kontekst. Maktabgacha yoshdagi bolalarga chet tillarini o'rgatishning yana bir o'ziga xos xususiyati analitik-imitativ usuldan foydalanishdir. Bu yoshdagi bolalar ko'pincha ona tilida ham yoza olmaydi va o'qiy olmaydi, shuning uchun transkripsiya va tovush-harf korrelyatsiyasiga tayanib bo'lmaydi va artikulyatsiya qoidalariga rioya qilish taxminiy xarakterga ega. Ushbu qoidalar o'quvchilarni ma'lum bir tovushning artikulyatsiyasida qaysi nutq a'zolari ishtirok etishi va o'yin shaklida taqdim etilishini ko'rsatishi kerak. Bolalardan asalarilarning qanday shovqin qilishini ko'rsatish so'raladi. Yana bir misol, w tovushini [w] qanday talaffuz qilishni o'rgatish, uni filning tanasi bilan solishtirish va o'quvchilardan labiallangan lablarini tashqariga chiqarib, keyin ularni baquvvat ravishda bo'shatishlarini so'rashdir. Qanday talaffuz qilishni

tushuntirish o'qituvchi tomonidan namunani ko'rsatish yoki o'z navbatida treningdan so'ng yozib olish bilan to'xtatiladi. Intensiv mashg'ulotlar ikki turdagi mashqlarni o'z ichiga oladi: 1) Faol tinglash va tovushni aniqlash: 2) Kognitiv taqlid. Diqqat bilan faol tinglash ma'lum bir tovushni tovush oqimidan va demak, so'z oqimidan ajratib olish qobiliyatini rag'batlantiradi. Bola o'qituvchiga qo'lini yoki kartasini yoki boshqa narsani ko'tarib, ovozni taniganligini bildiradi. Diqqat bilan faol tinglash fonetik ko'nikmalarni rivojlantirish jarayonining muhim qismidir. Bu fonematik ongni kuchaytiradi va taqlid mashqlari uchun yo'l ochadi. Maktabgacha yoshdagi bolalarning fonetik ko'nikmalarini rivojlantirishga qaratilgan mashqlarning ikkinchi turi modelni kognitiv taqlid qilishni, asosiy standartni o'z ichiga oladi; ular o'quvchilarning barcha sa'y-harakatlarini yangi tovushni sifatli simulyatsiya qilishga yo'naltiradilar. Ushbu mashqlar muntazam ravishda amalga oshirilsa, o'zaro til va til ichidagi shovqinlarni, ya'ni begona tovushni ona tiliga almashtirishni engishga yordam beradi. Alohida tovushlar va tovush birikmalarini o'rgatish asta-sekin uzunroq birliklarga o'tadi, masalan, bo'g'inlar-so'zlar-iboralar-jumlalar-matnlar. Shunday qilib, talaffuzni rivojlantirish bosqichlari o'qituvchi tomonidan talaffuz qilingan matnni tinglashdan boshlanadi va maktabgacha tarbiyachi tomonidan yaratilgan matnga o'tadi. Artikulyatsiya ko'nikmalarini shakllantirish sinf ishlarini individual, juftlik va xor kabi tartibga solish shakllarini nazarda tutadi. Har birining afzalliklari bor. Ovozni xor bilan takrorlash noqulaylikni sezmaydi va zaiflashtiradi. Shuningdek, u tovushlarning o'ziga xos xususiyatlarini ta'kidlaydi, chunki bolalar ularni bir xil tarzda talaffuz qiladilar. Xor ishining ta'siri har bir bolaning mas'uliyat tuyg'usini oshiradigan individual va juftlik faoliyati bilan muvozanatlangan bo'lsa, kuchayadi. Juftlikda mashq qilishda maktabgacha yoshdagi bolalar sherigiga murojaat qilishni, ma'lum bir tinglovchiga murojaat qilishni o'rganadilar. Maktabgacha ta'lim muassasasida chet tillarini o'qitish jarayonining ikkinchi bosqichida leksik komponent hukmron bo'lishi kerak. Ushbu yoshda maktabgacha yoshdagi bolalar hali ham chet tilida o'qiy olmaydilar yoki yoza olmaydilar, kognitiv taqlid va ko'payish o'rganishning asosiy shakli bo'lib qoladi. Shu munosabat bilan kognitiv taqlid uchun mo'ljallangan materialning mazmuni qimmatli,

ma'lumotli va o'ylantiruvchi bo'lishi kerak. Bolalarni o'rganish va mashg'ulotlarda ishtirok etishga undash uchun maxsus janrlarni topish va qo'llash kerak: qo'shiqlar, qofiyalar, she'rlar, ertaklar va o'yinlar. Masalan, bolalar quyidagi qo'shiqni o'rganishlari mumkin. "Charchadingizmi? Dam oling. Dangasamisiz? Qo'lingizdan kelganini qiling. G'amginmisiz? Sayr qiling. Yolg'izmisiz? Gapiring. Och qoldingizmi? Ovqatlaning. Siz chanqayapsizmi, jahlingiz bormi? Ushbu yosh guruhining o'ziga xos psixologik xususiyati maktabgacha yoshdagi bolalarning diqqatini qiziq bo'lmagan narsaga jamlay olmaslikdir. Bu o'qitish jarayonini shunday tashkil qilishni talab qiladiki, bolalar doimiy ravishda darsning hissiy jozibali tualiga jalb qilinadi. Hissiy ta'sir bevosita ijobiy motivatsiya bilan bog'liq.

Motivatsiya - bu har qanday inson faoliyati: mehnat, muloqot yoki learning (idrok) ning yoqish mexanizmi. Muvaffaqiyat motivatsiyani oziqlantiradi va qo'llab-quvvatlaydi, muvaffaqiyatning etishmasligi uni susaytiradi va keyingi faoliyatga salbiy ta'sir qiladi. Chet tillarini o'rganishda o'quvchilarning ijobiy motivatsiyasini shakllantirish masalasi Biboletova M.Z., Bim LL., Vereshchagina LN. asarlarida muhokama qilingan. Zimnaya I.A., Rogova G.V. va boshqalar (Bim, 19. Zimnaya, 2000). "Motivatsiya" atamasini birinchi marta Artur Shopengauer qo'llagan bo'lib, pedagogikada motivatsiya o'quvchilarni samarali bilim faoliyatiga, ta'lim mazmunini egallashga undash vositasi sifatida qaraladi (Podlasyi, 1999). Motivatsiya insonning ichki ehtiyojlarining natijasidir. hissiyotlar va qiziqishlar, maqsad va vazifalar psixologiyada motiv faoliyat nazariyasining markaziy atamasi hisoblanadi Ularning mualliflari Leontev A.N va Rubinshtein S.L. Ular motivni sub'ektiv ehtiyoj sifatida belgilaydilar. Qanday ish shakllari chet tilini o'rganish uchun motivatsiyani oshirishi mumkin? Qo'shiqlar, she'rlar va o'yinlardan foydalanish. maktabgacha yoshdagi bolalarning xorijiy tillarni o'rganishdagi muvaffaqiyatini, ta'lim jarayoniga shaxsiy hissiy jalb qilishni ta'minlaydi. Bu ishtirok, shuningdek, ijobiy motivatsiya va kognitiv qobiliyatlarni, mantiq va tasavvurni kuchaytirish orqali nutq ishlab chiqarish mexanizmlarini faollashtirishda mazmunli muhim omilga aylanadi. Bu ularning dunyoqarashini va umumiy xabardorligini kengaytirish imkonini beradi.

Qo'shiqlarning tarbiyaviy afzalliklarini tahlil qilishda quyidagi fikrlarga e'tibor qaratish lozim. Qo'shiqlar o'quvchilarning fonematik xabardorligini, audiolingual ko'nikmalarini va ovoz balandligini his qilishlariga yordam beradi. Qo'shiqlarda ma'lum iboralar va intonatsiya naqshlari ko'p marta takrorlanadi, bu ularni eslab qolish va takrorlashni osonlashtiradi. Qo'shiq lug'ati va grammatikasi tezroq tushuniladi va yodlanadi, qo'shiqlar ko'pincha realiya, madaniyatga bog'liq atamalar, chet tilining madaniyatiga xos tushunchalar, o'ziga xos ismlar, geografik nomlarni o'z ichiga oladi: ularning barchasi xorijiy madaniyat haqida chuqurroq tushuncha beradi va maktabgacha yoshdagi bolalarni dunyoqarashini kengaytiradi.

Qo'shiqlar ko'pincha jamoaviy va hamjihatlik tuyg'usini shakllantiradigan jamoaviy faoliyat sifatida qaraladi. Dastlabki bosqichda o'qituvchilarga bolalarni qo'shiqlarni harakatlar bilan kuzatib borishga undash, maktabgacha yoshdagi bolalarni imo-ishoralar, o'zgartirishlar bilan ritmga rioya qilishga majburlash tavsiya etiladi. Qo'shiq aytish orqali darsda qulay psixologik iqlim va qulay muhit yaratilishi mumkin. Qo'shiqlar psixologik stressni olib tashlaydi, hissiy ohangni oshiradi va dam olish funksiyasini bajaradi.

XULOSA

Xulosa qilib aytganda, yuqorida aytilgan Bu jihatlarning barchasi maktabgacha yoshdagi bolalarda chet tillarini o'rganishda ijobiy motivatsiyani rivojlantiradi va ularni o'qitishda e'tiborga olish kerak. Maktabgacha yoshdagi bolalarga chet tilini o'rgatishning asosiy usullari shulardan iborat. Maktabgacha yoshdagi bolalarga chet tillarini boshlang'ich bosqichda o'rgatishda ularning fonetik ko'nikmalarini rivojlantirish muhim ahamiyatga ega. Leksik va grammatik ko'nikmalar bilan birga amalga oshirilishi kerak bo'lsa-da, bu yoshda analitik taqlid usuli barcha turdagi ko'nikmalarni oshirish uchun eng samarali deb topildi va uning fonemik idrok va talaffuzni shakllantirishda qo'llanilishi misolida ko'rsatilgan.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

- 1.Semonsky, C.M.S., & Spielberger, M.A. (2004), Early language learning: a model for success. Georgia, p. 177.
- 2.Thompson, L. (1999), Young bilingual learners in nursery school. Clevedon, UK: Multilingual Matters. p. 230.
- 3.Woods, P., Boyle, M. & Hubbard, N. (1999). Multicultural children in the early years. Clevedon, UK: London, p. 238.
- 4.Negnevitskaya, El. (1987), Foreign language for the youngest: yesterday, today, tomorrow.In: Foreign languages at school, . 20-26.
5. Negnevitskaya. E.I. (1986) Psychological conditions of the formation of speech skills and skills in preschool children in the second language PhD thesis. Moscow, p. 159.
- 6.Protasova, E.U. (2010). Methods of teaching. preschoolers a foreign language: a study guide for students of higher educaton. , p. 210.